

KOSMETIK GEL TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Aripova N.X.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nozima1108@list.ru, tel: (97) 750-66-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678116>

Annotatsiya. Mamlakatimiz hududida o'sadigan *Hypéricum perforátum* o'simligidan suyuq ekstrakt olinib u asosida kosmetik gel tayyorlandi. Asos sifatida turli gel hosil qiluvchi asoslar metilsellyuloza, jelatina, agar-agar, aerosillardan foydalanildi. Gel tarkibiga dalachoy suyuq ekstrakti, tozalangan suv, glitserin, rezorsin, levomitsetin, salitsil kislotasi, bor kislotasi qo'shib tayyorlandi. Olingan gellarni sifati 24 soatdan keyin organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha MTH asosida (GOST-29189-91) baholandi. Bunda tashqi ko'rinishi, rangi, kolloid turg'unligi, termoturg'unligi, suvli eritmasining pH ko'rsatkichi va surtiluvchanligi o'rganildi. Natijalarga ko'ra metilsellyuloza asosida tayyorlangan gel talabga javob berdi.

Kalit so'zlar. *Hypéricum perforátum* suyuq ekstrakti, kosmetik gel, teri, kolloid turg'unlik, termoturg'unlik.

Mavzuning dolzarbligi. Mamlakatimiz bozorlari hozirgi kunda juda turli tuman gellar ko'rinishidagi kosmetik vositalar bilan to'lgan. Bularndan yuvinish uchun, soqol olgandan keyingi, sochlarni turmaklash uchun va shu kabi gellarni misol keltirish mumkin. Zamonaviy ishlab chiqaruvchilar teri kasalliklarini davolovchi va profilaktika uchun kosmetik vositalarni o'simliklar asosida olinganlarini qadrlamoqdalar. Shunga ko'ra bugungi kunda kosmetsevtika tabiiy ingradientlar asosida rivojlanib bormoqda. Dermatologik kasalliklarni ko'p tarqalgan turi akne hisoblanadi, bu kasallik ko'p omilli kasallik bo'lib, davolash ham ichkaridan, ham tashqaridan olib borilishi talab etiladi. Akneni davolash uzoq muddat zamonaviy kosmetik vositalarni qo'llash bilan davom etadi [2].

Tadqiqot maqsadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni hisobga olib O'zbekiston Respublikasi hududida o'sadigan mahalliy xom ashyo dalachoy suyuq ekstrakti asosida kosmetik gel tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqildi. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar bajarildi:

- dalachoy o'tidan suyuq ekstrakt olish;
- ekstrakt asosida kosmetik gel tarkibini tanlash;
- tanlangan tarkib asosida gel texnologiyasini ishlab chiqish;
- tayyorlangan gelni sifat ko'rsatkichlarini o'rganish.

Tadqiqot usullari. Davolovchi -profilaktik kosmetik gelni tarkibini tanlash va texnologiyasini ishlab chiqish uchun bir qator adabiyotlardan ma'lumotlar o'rganildi [1]. Aknega moyil bo'lgan yog'li terini davolash va prfilaktikasi uchun gel tarkibiga tajribalar asosida quyidagi ingredientlar tanlandi: etil spirti (erituvchi, konservant va antiseptik sifatida, me'yorda 20-40% gacha), tozalangan suv (erituvchi), emolent sifatida glitserin, propilenglikol (me'yori 3-6%), rezorsin, levomitsetin, salitsil kislotasi, bor kislotasi, *Hypéricum perforátum* suyuq ekstrakti.

Etil spirtini konsentratsiyasini tanlashda teri turini hisobga olish darkor. Kosmetik gel tarkibida etil spirtining konsentratsiyasi quruq terilar uchun 4-6%, yoki umuman qo'shilmaydi. Normal teri uchun kosmetik gel tarkibida 8-15% atrofida, yog'li terilar uchun esa 15-20%, ba'zan 30% dan ortiq 50-60%gacha tarkibiga kiritish mumkin.

Antiseptik, kerolitik, seboeregulyatorlar sifatida salitsil kislotasi (0,3%) qo'shildi. Bor kislotasi esa bakteritsid, zamburug'larga faol modda, teri qoplamini tiklovchi sifatida gel tarkibiga kiritildi.

Davolovchi ta'siri tufayli dalachoy kosmetik va dermatologik vositalar tarkibiga kiritiladi. Undan juda ko'plab yuz va tana terisi, sochlarni uchun kosmetik vositalar ishlab chiqariladi. Dalachoy kremlar, shampunlar, losonlar, gellar va kosmetik maskalar tarkibiga kiradi. Kosmetik vositalarni muammoli va yog'li terilar uchun mo'ljallanganlari tarkibida ayniqsa

Hypéricum perforátum ekstraktini uchratish mumkin. Dalachoy o'ti bakteritsid va antiseptik ta'sirni namoyon qiladi. Sebumni regulyasiya qiladi va terini tetiklashtiradi.

Asosiy natijalar va xulosalar. Avval tajribalarni suyuq ekstrakt olishdan boshlandi. Bunda VNIIF usulida ekstragent sifatida 70% spirtidan foydalanilib, 1:5 nisbatda suyuq ekstrakt olindi. Suyuq ekstrakt tarkibi: dalachoy o'ti 10, 0, etil spirti 70% 50,0 mahsulot olguncha. Olingan ekstraktning sifat ko'rsatkichlaridan suyuq ekstraktning zichligi, etil spirtini miqdori, quruq qoldig'i kabilar baholandi. Keyingi ishlar gel tayyorlash bo'yicha olib borildi. Bunda gel asosi sifatida 4 xil asosdan foydalanildi. Bular jelatinali, agar-agarli, metilsellyuloza, aerosil asoslar. Olingan gellarni sifati 24 soatdan keyin organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha MTH asosida (GOST-29189-91) baholandi. Bunda tashqi ko'rinishi, rangi, kolloid turg'unligi, termoturg'unligi, suvli eritmasining pH ko'rsatkichi va surtiluvchanligi o'rganildi. Kolloid turg'unlikni sentrifugalash usulida olib borildi. Bunda sentrifugalash 1500 ayl/daq. 5 daqiqa davomida kuzatildi. Termoturg'unlikni past va baland haroratlarda olib borildi. Gellarni muzlatgichda -16°Cda 24 soat ushlendi. So'ngra probirkalar tiqin bilan 1pilib termostatda 40-42°C haroratda 6 soat davomida saqlandi. Ikkala xolda ham qavatlanmagan gelni sifatli deb topildi. pH ko'rsatkichi potensimetrik usulda aniqlandi. Bunda 5,0 gr. gel 50-60°C tozalangan suvda eritildi va elektrodlar ko'rsatkichi kuzatildi. Natijalar asosida metilsellyuloza asosida tayyorlangan gel sifati bo'yicha talabga javob berdi va keyingi ishlarni shu gel tarkibi bilan davom ettirildi. [3,4].

Dalachoy suyuq ekstrakti asosida muammoli teri uchun kosmetik gel tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqildi. Bunda gel tarkibiga dalachoy suyuq ekstrakti, bor kislotasi, salitsil kislotasi, rezorsin, levometsetin aerosil, MS va tozalangan suv kiritib tayyorlandi. Tayyorlangan gelni organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari baholandi. Bunda uning tashqi ko'rinishi, rangi, kolloid turg'unligi, termoturg'unligi, suvli eritmasining pH ko'rsatkichi va surtiluvchanligi o'rganildi. O'rganilgan ko'rsatkichlar asosida kosmetik gel tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqildi va u O'zbekiston Rkspublikasi Davlat Farmakopeyasi va MTH talablariga javob berdi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. А.Г. Башура, Н.П. Половко, Е.В. Гладух, Л.С. Петровская, И.И. Баранова, Т.Н. Ковалева, А.С. Зуева Технология косметических и парфюмерных средств /Харьков Издательство НФАУ «Золотые страницы» 2002)
2. Лаас Д. Уход за кожей лица. /М.: Аквариум.-1994. - С.282;
3. Н. М. Ризаева, Н. А. Юнусходжаева, Р. А. Хусаинова, Н. Э. Юнусхожиева Разработка технологии и изучения микробиологической чистоты стоматологического геля //Фармация.- 2023.- №1 -С 22-28.
4. М.М.Зиямухамедова, Бурханов, И. Разработка технологии геля на основе ханделии и хлоргексидина //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences.-2023.-№ 11.- С 89-94.